

TRIKOTAJ BUYUMLARIGA ISHLOV BERISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Temirova Gulnoz Ibodovna

*Buxoro Davlat texnika universiteti, "Yengil sanoat muhandisligi va dizayn" kafedrası
dotsenti*

Shodmonova Mijgona Salimovna

*Buxoro Davlat texnika universiteti, "Yengil sanoat muhandisligi va dizayn" kafedrası
III-bosqich tayanch doktoranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16790392>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatining rivojlanish istiqbollari, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, eksport salohiyatini oshirish va klaster tizimining joriy etilishi asosida yuqori texnologik ishlab chiqarishning yo'lga qo'yilishi yoritilgan. Shuningdek, ustki trikotaj buyumlarining konstruksion xususiyatlari, ishlab chiqarish usullari va texnologik ishlov ketma-ketligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: trikotaj, ustki kiyimlar, texnologik ishlov, konstruksiya, cho'ntaklar, tikuv mashinalari, cho'ziluvchanlik, bezak choklari.

Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности Узбекистана, включая привлечение прямых иностранных инвестиций, расширение экспортного потенциала и внедрение кластерной модели. Особое внимание уделено конструктивным особенностям верхних трикотажных изделий, методам их изготовления и технологической последовательности обработки. Также детально описаны практические аспекты обработки карманов, соединения деталей и окончательной отделки изделий.

Ключевые слова: трикотаж, верхняя одежда, технологическая обработка, конструкция, карманы, швейные машины, эластичность, декоративные швы.

Respublika to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida yuqori va barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish, modernizatsiya qilishning strategikligi muhim ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarni amalga oshirish hisobiga yuqori texnologiyali yangi ish o'rinlarini yaratish, korxonalarni texnik va texnologik yangilash, ilg'or «klaster modeli»ni joriy etishga qaratilgan tarkibiy qayta tashkil etishni yanada chuqurlashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda trikotajdan tayyorlangan kiyimlar salmog'i muntazam ortib bormoqda. Bu trikotaj buyumlarining xizmat vazifasining yuqoriligi va iqtisodiy tejamligi bilan bog'liq.

Trikotaj buyumlari konstruksiyasi modelga, trikotaj polotnosining turi va xususiyatiga ko'ra turli bo'lib, detallar soni bittadan bir nechtagacha bo'lishi mumkin.

Asosiy detallar bir va bir necha qismdan iborat bo'lib, turli shaklli, vitachkali va bezak chokli bo'lishi mumkin. Trikotaj buyumlarining asosiy detallarida hajmiy shakllar, shuningdek, trikotajga shakl berish orqali hosil qilinadi.

Trikotaj buyumlarida taqilmalar old bo'lak pastki qirqimiga yetgan yoki yetmagan bo'lib, qirqim pastgacha etgan bo'lsa - bortga ishlov berish, pastga yetmagan bo'lsa – taqilmaga ishlov berish deyiladi.

Astar ustki trikotaj mahsulotlariga ishlov berishda qo'llanilib, ekspluatatsiya jarayonida kiyim chidamliligini oshiradi. Qotirmalar erkaklar sorochkalari yoqalari va manjetlariga ishlov berishda qo'llaniladi. Detallarning qirqimlar bo'ylab cho'zilishini oldini olish uchun chok davomida tasma qo'shib tikiladi, masalan, yelka choklari, yoqani o'mizga biriktirish choki kabilar. Buyumlarga ishlov berish jarayoni belgilangan ketma-ketlikda detallarni biriktirish, ularni pardoqlash va so'nggi bosqich namlab-isitib ishlov berishdan iborat. Ishlov berish usullarini tanlash buyum konstruksiyasi, trikotaj polotnosining xususiyatlari, asbob-uskuna va moslamalar, texnologik rejimi va parametrlariga bog'liq. Trikotaj buyumlarga ishlov berish ketma ketligi quyidagi sxema orqali ifodalanishi mumkin (sxema 1).

Sxema 1. Trikotaj buyumlarga ishlov berish ketma-ketligi.

Ishlab chiqarish usuliga ko'ra ustki trikotaj buyumlari polotnodan bichilgan, kuponlardan tayyorlangan, tayyor holdagi shakliga ko'ra to'qib tayyorlangan mahsulotlarga bo'linadi.

Trikotaj buyumlarida cho'ntaklar konstruksiyasiga ko'ra turli xilda: qirqma, qo'yma, chok davomida yoki dekorativ bo'lishi mumkin. Qirqma cho'ntaklarga qopqoqli, listochkali va ramkali ishlov berilishi mumkin.

Ustki kiyim ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan trikotaj polotnolariga bir qancha talablar qo'yiladi. Bu polotnolardan tayyorlangan buyumlar issiqlik saqlovchi xususiyatlarga va kiyish jarayonida shakl saqlash xossalariga ega bo'lishi kerak.

Kiyim ishlab chiqarishda trikotaj polotnolarining cho'ziluvchanlik guruhlarini hisobga olgan holda ishlov berish usullari tanlanadi.

Ustki trikotaj buyumlar assortimentiga jaketlar, jiletlar, kostyumlar, ko'ylaklar, sport kostyumlari kiradi, ular konstruksiyasiga, modeliga va bezash usullariga ko'ra turli tumandir.

Ustki trikotaj buyumlarining asosiy detallariga old bo'lak, ort bo'lak, shimlarning va yubkalarning old va ort bo'laklari kiradi. Bu detallarga dastlabki ishlov berish ularning bo'laklarini biriktirish, vitachka va bezak choklariga ishlov berishdan iboratdir. Shuningdek, yon va adip qirqimlariga yo'rmab ishlov beriladi. Trikotaj buyumlarida vitachkalarga mokili yoki zanjir chokli biriktirib tikish mashinalarida ishlov beriladi. Tayyor vitachka yotqizib dazmollanadi.

Old bo'lak bir necha qismdan iborat bo'lgan holda, ularni biriktirishni turli usullarda amalga oshirish mumkin: uch ipli yo'rmash mashinasida, to'rt ipli tikib-yo'rmash mashinasida, ikki ipli mokili yoki zanjir chokli biriktirib tikish mashinasida.

Qopqoqli cho'ntakni yig'ish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Old bo'lakda cho'ntak o'rnini uchta chiziq bilan belgilanadi: cho'ntak qirqish chizig'ini belgilovchi bitta gorizontaal chiziq va cho'ntak kengligini belgilovchi ikkita vertikal chiziqlar. Old bo'lakdagi belgilangan chiziqqa cho'ntak qopqoq o'ngini o'ngiga, ishlov berilgan ziyi yuqoriga qaratib qo'yiladi va biriktirma chok bilan tikiladi. So'ngra old bo'lakka cho'ntak xalta o'ngini o'ngiga qaratib, qopqoq biriktirilgan chokdan 0,5-0,8sm pastroqqa joylanadi va qopqoq biriktirilgan chok kengligida biriktirib tikiladi (1-rasm, a).

1-

rasm. Qopqoqli qirqma cho'ntakni yig'ish.

Qopqoq va cho'ntak xaltani ikki ignali mashinada bir vaqtda biriktirib tikilishi mumkin, shuningdek bunday mashina pichoq bilan ta'minlangan bo'lsa, cho'ntak og'zini kesish ham bir operatsiyaning o'zida bajariladi. Bunda ishlov berish sifati va mehnat unumdorligi oshadi. Bunday mashina bo'lmagan holda, old bo'lak teskari tomonidan qopqoq va cho'ntak xalta biriktirilgan choklar oralig'ida burchak hosil qilib qirqiladi (1-rasm, b). Cho'ntak xalta va qopqoq qirqimi teskari tomonga ag'dariladi, cho'ntak xaltadan 0,4-0,5sm kenglikda kant hosil qilib, biriktirma chokiga baxyaqator yordamida puxtalab qo'yiladi. Cho'ntak xaltaning yon qirqimlarini to'g'rilab, pastki qirqimni qopqoq biriktirilgan chokka tekislanadi va yo'rmash mashinasida biriktirib tikiladi. Cho'ntak chetlari qaytma baxyaqator yuritib, biriktirib tikish mashinasida puxtalanadi (1-rasm, c).

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati

1. "O'zbekiston Respublikasining yengil sanoatini 2022–2026 yillarda rivojlantirish dasturi" – O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5016-sonli qarori, 2021-yil.
2. Bahridinov, Sh. H., & Tadjixanova, D. I. (2021). *Trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi*. Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" nashriyoti.
3. Sharipova, Z. I. (2020). *To'qimachilik xomashyosidan tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayonlar texnologiyasi*. Toshkent: TTU nashriyoti.
4. Yo'ldoshev, M. A. (2019). *Trikotaj buyumlar konstruksiyasi va modellari*. Samarqand: "Ilm Ziyo" nashriyoti.
5. Soliev, A. A., & Karimova, M. T. (2022). *Yengil sanoat va dizayn asoslari*. Farg'ona: FPI nashriyoti.
6. Кузнецова, Т. В. (2017). *Машины и оборудование для производства трикотажных изделий*. Москва: Академия.
7. www.legprominfo.ru
8. www.textil-press.ru